

Variantes textuales sobre el exilio republicano de 1939 en la obra autobiográfica de Sebastià Juan Arbó

Κειμενικές παραλλαγές για την εξορία των δημοκρατικών το 1939 στο αυτοβιογραφικό έργο του Σεμπαστιά Ζουάν Αρμπό

Joan Antoni Forcadell

Universitat Autònoma de Barcelona *

Ζοάν Άντονι Φορκαδέλ

Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης

Στο παρόν άρθρο εκτίθενται οι βασικές προκλήσεις που θέτει η μελέτη της εξορίας των Ισπανών δημοκρατικών το 1939, ως θέμα του έργου του Σεμπαστιά Ζουάν Αρμπό, *Αναμνήσεις. Οι άνθρωποι της πόλης* (1982). Θα αναλύσουμε τη διαδικασία δημιουργίας του και, μέσα ορισμένες μαρτυρίες αρχειακού υλικού, θα αποτιμήσουμε τη δυναμική των κειμενικών παραλλαγών ως μεθοδολογική διαδικασία για μια καινοτόμο προσέγγιση στο ζήτημα.

Λέξεις κλειδιά: Εξορία των δημοκρατικών του 1939, εξορία και Ισπανία, Σεμπαστιά Ζουάν Αρμπό, αυτοβιογραφία, απομνημονεύματα, γραφές του εγώ, κριτική έκδοση κειμένων, μελέτη παραλλαγών ενός κειμένου.

Este artículo expone los principales retos del estudio del exilio republicano de 1939 como tema en *Memorias. Los hombres de la ciudad* (1982), de Sebastià Juan Arbó, a través del análisis de su proceso de creación. Mediante el examen ecdótico de algunos testimonios genéticos de archivo, se evalúa el potencial de la variantística como cauce metodológico para una aproximación novedosa a la cuestión.

Palabras clave: Exilio republicano de 1939; exilio e interior; Sebastià Juan Arbó; autobiografía; memorias; escrituras del yo; ecdótica; variantística.

En este artículo se exponen algunos de los principales retos que plantea el estudio de las relaciones entre el exilio republicano de 1939 y el interior a través de las escrituras del yo producidas por autores que permanecieron en España tras la guerra civil. En concreto, se aborda a través del caso que constituye el objeto de estudio de mi tesis doctoral, actualmente en desarrollo. La investigación en curso parte de la existencia de un corpus documental custodiado en el Arxiu Comarcal del Montsià que atestigua el proceso de creación de las memorias del escritor Sebastià Juan Arbó. Se trata de una figura que participó tanto del sistema literario catalán, antes del conflicto, como del español, posteriormente y como mecanismo de adaptación a las condiciones de posibilidad del régimen franquista.

* Este artículo se ha elaborado con el apoyo de una ayuda FPU del Ministerio de Universidades [FPU 20/01168].

Στο βιβλίο του, ο Αρμπό διέγραψε αρνητικά σχόλια τόσο για τον Ζοάν Κορομίνες (1905-1997, κορυφαίο Καταλανό γλωσσολόγο και συγγραφέα), όσο και για τον Ζουζέπ Ταραδέλιας (1899-1988, τον αριστερό πρόεδρο της καταλανικής κυβέρνησης- Τζενεραλιτάτ- επί Εμφυλίου). Δεξιά, δακτυλογραφημένη σελίδα από το αρχείο του συγγραφέα με χειρόγραφες παρεμβάσεις του [mecanoscrito Mc, localizado en el Arxiu Comarcal del Montsià-Fondo Sebastià Juan Arbó, 380-14-2394].

Mediante una intensa actividad profesional, Juan Arbó se forjó la imagen de escritor de motivaciones estrictamente vocacionales, desideologizado, que antepuso siempre en el ámbito de sus relaciones personales la amistad al pensamiento político. La determinación de permanecer en España en 1939 fue en su biografía una decisión límite por esta misma razón, y especialmente comprometida por su condición de funcionario de Cultura en la Generalitat de Catalunya. Se ha impuesto el consenso crítico de que la decisión de no exiliarse, con la que vino el cambio de lengua literaria del catalán al español, y sus relaciones personales, entre las cuales se cuentan tanto exiliados como figuras destacadas del entramado cultural del régimen, han sido clave en la marginalización crítica del escritor y su exclusión del canon literario.

Estos aspectos controvertidos de su trayectoria toman un especial relieve a la luz de la ardua elaboración textual de los materiales de creación de su segundo volumen de memorias, *Los hombres de la ciudad*, publicado en 1982. Del mismo modo que con su obra literaria o ensayística, que también sometió a una depuración formal continuada y profunda, cabe preguntarse si la evolución textual de las memorias de Juan Arbó obedece meramente a una voluntad de perfeccionamiento estilístico, o es también el resultado de una selección consciente de contenidos y valoraciones éticas, mediante la supresión, incorporación, atenuación o intensificación de determinadas afirmaciones o hechos. En definitiva, se trata de indagar si existe una correspondencia directa entre la verdad histórica y lo que narra la autobiografía publicada a través del examen de su variación textual. Estos

cambios serían las huellas de un proceso deliberado de selección de materiales.

Me limitaré a comentar algunas calas que son el resultado del cotejo de la edición de 1982 con dos testimonios, un manuscrito parcial –*ms*– y un mecanoscrito –*Mc*–, que parecen sustentar la hipótesis inicial. Se han confrontado los originales de los capítulos «Barcelona en la guerra», «Los que no volvieron», «Los que volvieron» y «Miserias del regreso», que abordan parcialmente la relación de Sebastià Juan Arbó con algunos exiliados, así como las razones que motivaron su decisión de permanecer en España. Dada la inabarcable cantidad de modificaciones constatables en estos originales, se acota el análisis a las variantes substantivas, es decir, a aquellas que añaden, suprimen o modifican información o juicios relevantes.

«Barcelona en la guerra» relata las vivencias del escritor en los últimos meses del conflicto. La sección se abre con una reflexión sobre los ofrecimientos que recibió por parte de diferentes amigos para emprender el exilio. Destaca la extensa mención al novelista Xavier Benguerel, a quien dedica comentarios alusivos a una amistad tensa y condenada al fracaso. Según el autor, Benguerel le habría tendido la mano para exiliarse en Chile. Juan Arbó expone las reticencias emocionales que despertaba en él la huida, así como sus recelos ante esta propuesta. Si bien en el texto publicado la imagen negativa de Benguerel se equilibra con reconocimiento profesional, el retrato de este como un escritor de ambición sin límites se intensifica en los originales.

En el texto de 1982, después de aclarar que «yo sabía algo de sus ayudas a la hora de la verdad, y no lo sabía aún todo» (p.191), el escritor suprime, como se constata en *ms*, «lo supe después, y aquí sí que podía repetirse la copla: “Del prometer al cumplir...”».¹ Los estratos de revisión permiten rescatar apreciaciones como: «A Benguerel había empezado a conocerle, y me sabía la lección de memoria. Tenía ante la gente una simpatía personal irresistible». Se afirma en otro punto «que adulaba en todas las maneras». Lo que en 1982 es «como suelen agradecer esta suerte de personas» (p.191), en *ms* es «como suelen agradecer los vivos; en el fondo, se reía de todo, por más que a veces, él mismo se emocionase con sus bondades, con sus palabras y sus generosidades fingidas». Los capítulos «Los que volvieron» y «Los que no volvieron» abordan el regreso de las amistades más próximas al escritor tras la guerra civil. Las alusiones más amplias se reservan o bien a escritores exiliados, como Alexandre Plana o César August Jordana, o bien a amigos desaparecidos como consecuencia de la guerra.

Sobre Alexandre Plana, destacado crítico literario refugiado en Francia, en 1982 se

Ο Σεμπαστιά Ζουάν Αρμπό δηλώνει πλήρη συνείδηση των συνεπειών τόσο της απόφασης να παραμείνει στην Ισπανία, όσο και της υιοθέτησης των ισπανικών ως λογοτεχνικής του γλώσσας. Αυτό αποτυπώνεται στο κεφάλαιο *Miserias del regreso* («Της Επιστροφής δεινά»), όπου, μολονότι το κείμενο που εκδόθηκε διατηρεί επί της ουσίας τις πιο καίριες αξιολογήσεις του συγγραφέα, αμβλύνει και απαλύνει κάποιες άλλες. Ο Ζουάν Αρμπό κάνει μνεία στην εμπάθεια μέρους της εξόριστης καταλανικής διανόησης, η οποία, κατά την εκτίμησή του, μηχανορραφούσε από το παρασκήνιο για να τον παραγκωνίσει. Αυτή η υποψία επέφερε τελικά μια αλλαγή στη δακτυλογραφημένη εκδοχή, όπως αυτή εκδόθηκε ύστερα, όπου ο Αρμπό διαγράφει το εξής σχόλιο για τον Ζόαν Κορομίνες: «ανέκαθεν μου έχει φερθεί πολύ καλά». Το αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Ζουζέπ Ταραδέλιας, τον οποίον είχε σε μεγαλύτερη εκτίμηση. Αφού σημειώσει πως «αναμφίβολα του κόστισε πάρα πολύ», στο χειρόγραφο εξαφανίζεται η διευκρίνιση: «και κυρίως, το γεγονός ότι είχα γράψει στα καστιλιάνικα».

1. Las citas de originales se han regularizado ortográficamente.

Βαρκελώνη, 26 Φεβρουαρίου 1939. Η πόλη έχει περάσει στους φρανκιστές. Το Σώμα των Μαροκινών υπό τον στρατηγό Πάγκουε (στο κέντρο με τα γυαλιά), ενώ περπατούν στην πλατεία της Καταλονίας. Fuente: *La Vanguardia*.

omite una referencia al asesinato por parte de milicianos de la FAI del periodista Josep María Planes, que habría motivado la huida de Plana junto con Josep Maria de Sagarra. En cuanto a César August Jordana, los cambios afectan a aspectos comprometidos de su vida privada. De *ms*, Juan Arbó depuró las alusiones a una juventud convulsa y a un intento de suicidio, ya mencionados en otra parte del libro, probablemente para que no interfirieran en esta alusión final, evocadora y afectuosa. Este documento también hace hincapié en el sentimiento de desamparo, soledad y pesimismo del escritor en su exilio en Argentina, agravado por su situación sentimental, e incluye una serie de referencias a las infidelidades de su mujer con Lluís Muntanyá, uno de sus amigos más cercanos, que en el texto de 1982 se atenúan. La de Jordana fue «la ausencia, quizá, que sentí más» (p.201), a lo que añade en *ms*: «la verdad es que le había querido. | Ya hablé de él en el capítulo de las tertulias; quiero hablar de nuevo aquí de aquel amigo del Ateneo antiguo; de sus disputas con Palau. Ya lo sabemos: “Vós, Jordana [PALAU] –nos tratábamos todos de ‘vós’– ho veig clar: sou un agnòstic”. Y Jordana, sin vacilar; “I vós, Palau, ho veig clar: sou de pronòstic”. | Jordana se había ido a la Argentina; no creo que lo pasara nada bien. Recordé aquí sus críticas a mis obras; sus deseos de comprarme el original de “Terres de l’Ebre”, por el que me ofrecía 500 pesetas y mi propósito de regalárselo –lo merecía–, y que yo no pude cumplir».

Juan Arbó manifiesta una consciencia plena de las consecuencias tanto de la decisión de permanecer en el interior como de adoptar el español como lengua literaria. Se refleja en el capítulo «Miserias del regreso», donde, si bien el texto publicado conserva en lo sustancial el grueso de apreciaciones más comprometidas, depura o matiza algunas otras. Un ejemplo es la alusión al filólogo Joan Coromines, hijo del escritor Pere Coromines, que tuvo gran importancia en los primeros pasos de su trayectoria. Según Juan Arbó, le habría sumado como prologuista a un proyecto de edición de las obras completas de su padre, del cual luego lo habría apartado. En este punto, Juan Arbó alude a los resentimientos de una parte de la intelectualidad catalana exiliada, que habría operado en la sombra para arrinconarlo, y atribuye esta negativa final a esta influencia. Esto podría haber motivado

un cambio en el mecanoscrito editorial de la obra, del que Arbó suprime la siguiente apreciación sobre Joan Coromines: «siempre me había tratado muy bien».

Lo mismo sucede cuando se aborda la figura de Josep Tarradellas, de quien guardaba mejor consideración. Tras remarcar que «le dolió sin duda la cosa», en el manuscrito desaparece la siguiente puntualización: «y sobre todo, que hubiese escrito en castellano». En referencia al *President*, además, Juan Arbó elimina una valoración política: si bien en 1982 se lee que «posteriormente demostró, en cuanto a mí, el mismo afecto y amistad. Un motivo más que añadir a los que tenía de gratitud hacia esta gran persona» (p.274), en *Mc* apostillaba «y gran President».

En conclusión, el estudio de los materiales de creación del corpus autobiográfico de Sebastià Juan Arbó pone de relieve la necesidad de reforzar el estudio de la literatura del yo mediante el análisis de su génesis y variación, que en casos como el presente es revelador. Este proceso material de construcción de la memoria a través de la escritura no describe exclusivamente una depuración formal, sino un auténtico filtrado de hechos y valoraciones de alcance históricoliterario que quedan ocultos deliberadamente tras el texto definitivo publicado.

Bibliografía

Fondo Sebastià Juan Arbó en el Arxiu Comarcal del Montsià

Juan Arbó, S. (1982). *Memorias. Los hombres de la ciudad*. Planeta.

